

АНАЛІЗ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ м. КИЇВ У ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ ДОПОМОЗІ

ANALYSIS OF THE POPULATION'S NEEDS OF KYIV IN ENDOCRINOLOGICAL CARE

І. А. Клименко¹, О. К. Толстанов²

I. A. Klimenko¹, O. K. Tolstanov²

ORCID¹: 0000-0002-1506-036X

ORCID²: 0000-0002-7459-8629

Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України д. мед. н. професор
О. К. Толстанов, проректор з науково-педагогічної роботи Національного
університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Supervisor: Corresponding Member of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine, Doctor of Medical Sciences, Professor **OK Tolstanov**, Vice-
Rector for Research and Teaching of the Shupyk National Healthcare University of
Ukraine

Національний університет охорони здоров'я України імені
П. Л. Шупика

Кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Health Care Management and Public Administration
Kyiv, Ukraine

e-mail: klymenko8175@gmail.com

Потреби населення в ендокринологічній допомозі визначаються, як і для інших патологій, з урахуванням демографічних даних, показників захворюваності та за провідними місцями в їх структурі, що вказує на їх соціальну значимість і першочергову потребу в медичній допомозі.

Виявлено, що в структурі загальної смертності населення столиці хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин у 2020 році склали 0,4%, поступаючи за питомою вагою хворобам системи кровообігу (61,4%), органів травлення (4,2%), дихання (2,3%), сечостатевої системи (0,6%), злоякісним новоутворенням (15,4%), хворобам, зумовленим вірусом COVID-19 (6,5%), травмам і отруєнням (3,6%), інфекційним та паразитарним хворобам (1,2%).

Разом з тим, упродовж 2013-2020 років рівень смертності показав стійкий тренд помірного зростання, що підкреслює медико-соціальну значимість хвороб ендокринної системи, розладів харчування, порушення обміну речовин, з урахуванням того, що основний внесок у зміну величини смертності на 100 тис. нас. – 3,8 у 2013 р., 5,4 – в 2020 р. вносить така поширена патологія, як цукровий діабет, смертність від якого зросла відповідно з 3,4 до 4,9 на 100 тис. нас.

Упродовж 2015-2019 років загальна захворюваність на усі хвороби серед киян зменшилася на 10,2%, а на хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин – на 1,4%, первинна захворюваність знизилась відповідно на 14,5% та 24,8%. За умов тренду зростання смертності від останніх та накопичення їх в популяції, це вказувало на необхідність активного медичного спостереження та медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

Структура первинної захворюваності жителів м. Київ на хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин формувалася за рахунок цукрового діабету (28,4%), нетоксичного вузлового зобу (16,9%), тиреоїдитів (11,3%), гіпотиреозу (6,8%), тиреотоксикозу (1,6%), інших хвороб ендокринних органів (35,0%); структура загальної захворюваності киян на хвороби цього класу практично не відрізнялася за ранговими місцями її складових в структурі первинної захворюваності.

Медико-соціальна значимість класу хвороб ендокринної системи, розладів харчування, порушення обміну речовин, обумовлювалася не лише цукровим діабетом, як провідною причиною смертності та захворюваності, що видно з вище наведених даних, але й хворобами щитоподібної залози, зокрема, зляжкісними новоутвореннями.

Установлено, що рівень захворюваності населення м. Київ на зляжкісні новоутворення щитоподібної залози незначно зростав на 100 тис. нас. з 16,4 у 2013 р. до 16,9 у 2014 р., надалі зменшився до 12,5 в 2017 р. У 2019 р. знову відбулося зростання показника на 100 тис. нас. до 16,2 зі зменшенням до 11,4 у 2020 р. Лінії тренду вказали загалом на зниження захворюваності на цю патологію як серед киян, так і всіх жителів країни за визначений період. Однак рівні захворюваності столичних жителів значно перевищували аналогічні серед усього населення України (відповідно 7,9-6,5 на 100 тис. нас.), оскільки м. Київ належить до місцевостей, які найбільше постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, віддалені наслідки якої простежуються й сьогодні.

Висновок. При зменшенні загальної та первинної захворюваності киян на хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин, рівень смертності від них зріс з 3,8 у 2013 р. до 5,4 – в 2020 р. на 100 тис. нас., зокрема, за рахунок цукрового діабету, смертність від якого зросла відповідно з 3,4 до 4,9 на 100 тис. нас. При зниженні захворюваності на зляжкісні новоутворення щитоподібної залози як серед киян, так і всіх жителів країни упродовж 2013-2020 років, рівень їх залишався значно вищим серед населення столиці. Це підтвердило актуальність хвороб ендокринної системи серед жителів м. Київ та необхідність подальшого удосконалення надання їм ендокринологічною допомогою.

АНАЛІЗ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ м. КИЇВ У ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ ДОПОМОЗІ

ANALYSIS OF THE POPULATION'S NEEDS OF KYIV IN ENDOCRINOLOGICAL CARE

I. А. Клименко, О. К. Толстанов

I. A. Klimenko, O. K. Tolstanov

ORCID ID I. A. Klymenko : 0000-0002-1506-036X

ORCID ID O. K. Tolstanov : 0000-0002-7459-8629

Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор

О. К. Толстанов, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Supervisor: Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Doctor of Medical Sciences, Professor **OK Tolstanov**, Vice-Rector for Research and Teaching of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Національний університет охорони здоров'я України імені
П. Л. Шупика

Кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування
Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Health Care Management and Public Administration
e-mail: klymenko8175@gmail.com

The needs of the population in endocrinological care are determined by demographic data, morbidity levels, and leading places in their structure, as well as for other pathologies. This indicates their social significance and needs for medical care.

It was found that diseases of the endocrine system accounted for 0.4% of the total mortality of the capital in 2020. Their share was significantly lower than diseases of the circulatory system (61.4%), digestive system (4.2%), respiratory system (2.3%), genitourinary system (0.6%), and malignant neoplasms (15.4%). , diseases caused by the COVID-19 virus (6.5%), injuries and poisonings (3.6%), and infectious and parasitic diseases (1.2%). At the same time, from 2013 to 2020 the mortality rate from endocrine diseases showed a steady trend of moderate growth from 3.8 in 2013 to 5.4 in 2020. Mortality from diabetes was the highest among other pathologies in this class of diseases and increased from 3.4 to 4.9 per 100 thousand population during this period.

The overall incidence of all diseases among Kyiv residents decreased by 10.2%, and endocrine diseases - by 1.4%, the primary incidence decreased by 14.5% and 24.8%, respectively, from 2015 to 2019. This indicated the need for active

medical monitoring and medical care for patients with endocrine disorders with increasing mortality and high prevalence.

The structure of the incidence of endocrine diseases in Kyiv was formed due to diabetes mellitus (28.4%), non-toxic nodular goiter (16.9%), thyroiditis (11.3%), hypothyroidism (6.8%), thyrotoxicosis (1.6 %), other diseases of the endocrine organs (35.0%); the prevalence structure was similar in rank.

The medical and social significance of endocrine diseases among Kyiv residents was also determined by thyroid diseases, in particular, malignant neoplasms. It is established that the incidence rate of the population of Kyiv for malignant neoplasms of the thyroid gland increased from 16.4 in 2013 to 16.9 in 2014 per 100 thousand population, then decreased to 12.5 in 2017. There was an increase to 16.2 per 100 thousand population in 2019 with a decrease to 11.4 in 2020. The trend lines showed a decrease in the incidence of this pathology both among the residents of the capital and all residents of the country for a certain period. However, the incidence rates of the capital's residents significantly exceeded similar levels among the total population of Ukraine, which was equal to 7.9-6.5 per 100 thousand population. The reason for this should be considered the geographical location of Kyiv, which was significantly affected by the accident at the Chornobyl nuclear power plant in 1986. The long-term consequences of this catastrophe can be traced even today.

Conclusion. The incidence and prevalence of endocrine diseases among the capital's residents have decreased, but the death rate from them increased from 3.8 in 2013 to 5.4 in 2020 per 100,000 population, in particular, due to diabetes, the mortality rate of which increased from 3.4 to 3.4 4.9 per 100,000 population. The incidence of malignant thyroid neoplasms among Kyiv residents remained significantly higher than in Ukraine from 2013 to 2020. This confirmed the relevance of diseases of the endocrine system among the residents of the capital and the need to improve the provision of endocrine care.